

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 07 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Multimediya vositalari orqali chet tilini o‘qitish (Bog‘cha yoshidagi bolalar uchun)

Rasuljanova Shahzoda Ilhomjon qizi

*Is‘hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Jahon tillari fakulteti koordinatori
Gmail: shahzodarasuljanova@gmail.com.*

Annotatsiya: Ushbu maqolaning asl maqsadi bolani multimedia orqali chet tiliga bo‘lgan qiziqishini rivojlantirishda yordam berib, shuningdek, multimedia hayotimizda muhim ahamiyat kasb etishini yaqqol ko‘rsatib bergan.

Kalit so‘zlar: multimedia, media, texnika, til, oliy ta‘lim, metodika, tasvir, grafika, video, fotosurat.

Bugun, yurtimizda chet tiliga bo‘lgan qiziqish tobora ortib bormoqda, zamon talabidan kelib chiqib, biror horijiy tilni o‘rganishda yosh ahamiyat kasb etmayabdi. Chet tilini o‘qitish, hozirgi kunda oliy ta‘lim dargohlarida, balki maktabgacha ta‘lim muassasalarida ham ta‘limning majburiy qismiga aylandi desak ham mubolag‘a bo‘lmaydi. Bolalarning xotirasi kattalarnikiga qaraganda ancha yaxshi, shu bois ham ularni hozirdan chet tiliga bo‘lgan qiziqishini kuchaytirish kerak. Barchamizga ma‘lumki, bolalar media, tasvir, texnikalarga qiziqadilar, ularga aynan ushbu texnikalar chet tillarini nafaqat o‘rgatishda, shuningdek o‘tilgan darsliklarni yodda tutishida o‘z xissasini qosha oladi.

Zamon rivojlanib yangi texnika, tenologiyalar paydo bo‘lib bormoqda, va biz farzandlarimizni har tomonlama yetuk, bilimli, zamonaviy inson bo‘lib voyaga yetishini xohlaymiz. Darhaqiqat o‘zimiz amalga oshirmagan ishlarni bolalarimizda ko‘rishni istaymiz. Hozirgi kunga kelib til bilgan-ki inson hayotda o‘z yo‘lini osongina topib ketmoqda, sababi davlatimiz rahbari til bilgan yoshlarga ham alohida e‘tibor qaratmoqda, kattadan-katta imkoniyatlar yaratilmoqda, faqatgina biz, yoshlar, bundan to‘g‘ri foydalana olsak bo‘lgani. Bolalarga rus tilini hozirdanoq o‘rgatish kerak ya‘ni bolalik vaqtidanoq, sababi taqdidotchilarning fikricha yosh bolalarda 3-5 yoshgacha ularning miyyasi 70% bilimni o‘zlashtira oladi. O‘yinlar va multimedia vositalari yordamida Maktabgacha yoshdagi bolalarga, rus tilini o‘rgatish va yangi metod va vositalarni ishlab chiqishga zarurat tug‘iladi albatta ta‘lim texnologiyalari, bu ta‘lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan unumli foydalanishdir. Shuningdek, ta‘lim jarayoniga zamonaviy innovatsion texnologiyalarini olib kirish orqali ta‘lim sifati va samaradorligini oshirishni nazarda tutadi. Xususan, chet tilini o‘rganishda bunday axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishning bir qancha afzalliklari mavjuddir. Til o‘rganish va o‘qitishda zamonaviy texnologiyaning roli beqiyosdir. Agar bolada o‘qishga qiziqish bo‘lmasa va telefonga mukkasidan ketgan bo‘lsa, shu orqali ham tilni o‘rgatsa bo‘ladi ya‘ni tomosha qilayotgan multfilmini rus tilida bo‘lishi, yoki foydali sanashni, o‘qishni, so‘zlashuvni o‘rgatmoqchi bo‘lgan videolar ham o‘rganyotgan tilida bo‘lishi katta foyda beradi va shu tilni o‘rganish va o‘zlashtirishida samarali usullardan hisoblanadi.

Ahamiyat bersak, bolalar tez zerikib qoladilar, ularga matn va hech qanday tasvirsiz kitoblar yoqmaydi, shu sabab ham eng yaxshi usul bu albatta multimedia.

Multimedia – hayotimizda muhim ro‘l kasb etib bormoqda, nafaqat tilni, shu bilan birgalikda boshqa ma’lumot va boshqa fanlarni o‘zlashtirishda ham o‘z foydasini ko‘rsatmoqda. Multimedia deganda ko‘z oldimizda bir vaqtning o‘zida harakatlanadigan tasvir, videofilm, grafik obrazlar matnli tovushlar uyg‘unligida amalga oshirish imkonini beruvchi interfaol vositalar tushuniladi.

Multimedia so‘zi zamonaviy hisoblanib, ta’limda keng yoyildi va pedagoglar tomonidan keng foydalanilmoqda. Demak multimedia keng ma’noda foydalanuvchiga bir vaqtning o‘zida ham eshituvchi, ham kuzatuvchi, ham mutolaa qiluvchidir. Ammo hadeb bir o‘yinni yoki bir metodni qo‘llayverish ham maqsadga muvofiq emas, har safar yangiliklar va yangi metodlar orqali bolani xorijiy tilga bo‘lgan qiziqishini yanada rivojlantiring, bu nafaqat tillarni, shuningdek boshqa fanlarda qo‘l kelib, bolalarda ilmga bo‘lgan ishtiyoq yanada kuchayadi. Multimedia orqali o‘qitish tarbiyachiga katta imkoniyatlarni beradi. Bunda bolalarning qiziqishini yuqori darajagacha ko‘tarish va ularning eslab qolish qobiliyatini yaxshilaydi. Misol uchun, tegishli so‘zlarni o‘rgatayotganda, siz albatta ularning psixologik xolatiga ham e’tibor berishingiz kerak, rus tili mashg‘ulotlarida o‘rta guruhlardan boshlab kartochkalardan foydalanish bolada o‘rganayotgan ma’lumotlarini oldindan tanish imkonini beradi. Bunda bolada ko‘rish orqali eslab qolish qobiliyati rivojlanadi rus tilini yana bir o‘yinga bog‘lagan tarzda orgatish ham katta yordam beradi. Sensor, amaliy va predmetli o‘yinlar orqali ham rus tilini o‘rgatish mumkin.

Rus tilini asosan predmetli uyinlar orqali o‘rgatishda ko‘p foydalanamiz, chunki biz predmetdan foydalanib bolalarning qiziqishlarini yanada oshiramiz, ular ushlab ko‘rgan xolda yaxshi eslab qoladi. Oldiniga bolaga ko‘rsatib, uni gapirishga undaysiz, talaffuziga ham alohida e’tibor berish kerak, aytilgan so‘zlarni tasvirini doskaga chizib, barcha bolalrni talaffuz qilishga undash kerak shu orqali ularda ko‘nikma hosil bo‘ladi.

E’tibor qaratadigon bo‘lsak, chet etliklarda, misol uchun Xitoyni olaylik tarbiyachidan rasm chizish mahorati qattiq talab qilinadi. Bu nafaqat o‘qitishning qiyinchiliklarini qisqartiribgina qolmay, balki o‘quvchilarni o‘rgangan bilimlarni asta-sekin mustahkamlashga yordam beradi. Lekin har doim ham tarbiyachilar chizib berishi emas, bolalar ham qo‘llashi kerak, aks holda ularni dangasalikka o‘rgatib qo‘yish mumkin. Asta-sekin o‘yinlar ham o‘rgatilib borishi kerak, masalan: Bolalar soyabon chizib uni yoqtirgan rangingizda bo‘yang va rang bilan soyabon nomini rus tilida yoki o‘rganyotgan tilizda talaffuz qiling deb, bolaga o‘rgatiladi, bunda nafaqat tilni bilish darajasi yuqorilaydi, shu bilan birga rangni ajratishni, predmet nomini o‘rganadi. Mashg‘ulot davomida har xil o‘yinlardan foydalanish, guruhda fanni o‘rganishga bo‘lgan ishtiyoqni yanada oshiradi, passiv bolalarni ham o‘yin davomida yaxshiroq qatnashishga undaydi, guruhda bolalar o‘rtasidagi raqobat, ayni paytda jamoadoshlik muhitini hosil qiladi. Shuningdek, tarbiyalanuvchilarning ustozlariga bo‘lgan hurmatini oshiradi. Ayniqsa, hayotiy tajribalardan kelib chiqqan holda bolalarni o‘rganib keyin ularni o‘qitish kerak.

O‘yin bolani o‘ziga bo‘lgan ishonchini orttiradi, jismoniy faolligini, ruhiy tetikligini hamda atrofidaqilar bilan yaxshi munosabatlarni shakllantirishida katta ko‘mak beradi. Ta’limiy o‘yinlar - musiqa asboblarnini chalish, qo‘shiqlar kuylash, she‘r aytish, raqsga tushish, o‘yin o‘ynash, videolar tomosha qilish, qo‘l mehnati vositasida turli narsalar yasashni o‘z ichiga oladi. Rangli ko‘rgazmalar, kartalar, musobaqalar, rol o‘yinlar, turli shakllar yasash kabi o‘yinlar bolalarni jismoniy va aqliy

faoliyatini rivojlantiruvchi eng qiziqarli usullardan biridir¹.

Bolalarda his-tuyg'uga, orzularga berilgan bo'ladi, ularni harakat bilan, tasavvur qildirib o'yinlar amalga oshirilishi kerak. Hamda til o'rgatishda hamda boshqa fanlarni o'zlashtirishida faol ishtirok etsa, ularni rag'batlantirish muhim omillardan hisoblanadi. Faoliyat maqsadi ham bolalarni o'yinlar va mashg'ulotlarga kirishib ketib xorijiy tilni ham o'z ona tillaridek o'zlashtirib borishligini ta'minlashdir. Doim ham bir xil o'yinlar, metodlar va mashg'ulotlardan foydalanish bolani zeriktirib qo'yadi, shu sabab tarbiyachi yoki o'qituvchilar yangidan-yangi metodlarni o'ylab topib, o'z ustida ko'proq ishlashlari talab qilinadi.

Keling endi multimedialar orqali rus tilini o'qitishda o'z samarasini ko'rsatishni boshlagan metodika va o'yinlar haqida gaplashamiz, misol uchun, "*Quvnoq tilchi*" metodini olaylik, mazkur metodni bajarishda bizlarga kubik yoki toshchalar zarur bo'ladi, shuningdek, o'yinning maxsus doskasi, doska topilmasa, o'zingiz chizishingiz kerak. Doskada harflar yozilgan bo'ladi, ishtirokchilar navbatma-navbat toshni maydonga tashlaydilar, toshning qaysi tomoni tushsa ushbu harfga qarab shuncha qadam tashlab yura boshlaydi. Qaysi harfga to'xtagan bo'lsa, shu harfdan boshlanadigan rus tilida 3tadan so'z keltirib yana yura boshlaydi. O'yinlardagi vazifalar har xil bo'lishi mumkin - harflarni o'rganish, tovushlarni mashq qilish, so'zlarni, yoki she'rlarni yodlashgacha. Rasmi kartalar, kublar yoki uy qurilishi rasmlarini sotib olish mumkin. Bolaning vazifasi - chizma yordamida salohiyatini oshirib, so'z boyligini boyitadi. O'yinni yanada qiziqarli tashkil etish uchun siz muzikalar bilan amalga oshirishingiz mumkin. Dastlabki o'yinni keng qamrovli amalga oshirishda siz boshqa guruhlarda chet tilida tahsil oluvchi o'quvchilarni ham jalb qilinsa va to'xtalgan harfida chet tilida tahsil oluvchi o'quvchilar so'zlarni chet tillida aytadilar. Shunda o'yin yanada qiziqarliroq o'tadi.

Yana bir metod bu - "*Dono volleybolchilar*" metodi, ushbu o'yin jamoaviy bajariladi. Bolalar aylana hosil qiladi, ular ikkita jamoa qilishlari kerak, sababi raqobat kuchli bo'lsa, o'yin ham qiziqarli bo'lishi tayin. Ushbu o'yin uchun bizga kichik ko'ptok kerak bo'ladi. Bola rus tilida bitta so'z aytib, ko'ptokni ikkinchi guruh a'zosiga uloqtiradi. O'quvchi ko'ptokni ilib olib, so'zning ohirgi harfiga rus tilida so'z aytib, yana boshqa guruh a'zosiga uloqtiradi. O'yin shu tarzda davom etadi. Mashg'ulotda bir so'zni ikki marotaba takrorlagan yoki boshqa guruh a'zosi aytgan so'zni takrorlasa, o'yindan chetlashtiriladi. G'olib guruh "*Dono voleybolchilar*" ko'krak nishoni bilan taqdirlanadi. Guruhlarga ballar beriladi. Eng ko'p ball to'plagan guruh rag'batlantiriladi. O'yin qayta shu tarzda davom etadi, shu kabi metodlar dars va mashg'ulotlarning qiziqarli o'tishida va bolaga kerakli bilimlarni berishda yordam beradi.

Bolalarning maktabda qanday o'qishi, yuksak cho'qqilarni zabt etishi, komil va barkamol inson bo'lib voyaga yetishida oiladagi muhitga, mahalladagi e'tiborga va ayniqsa, maktabgacha ta'lim muassasasidagi tarbiyaga bog'liq. Tadqiqotlarga ko'ra bola 5-6 yoshdagi davrida barcha axborotning 70%ni eslab qolarkan, shu sabab ham maktabgacha ta'lim muassasasining ahamiyati katta.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev tomonidan 2017-yil 16-avgust kuni o'tkazilgan yig'ilishda maktabgacha ta'lim muassasalariga 5-6 yoshli bolalarni 100% qamrab olish choralari belgilash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Davlat talablarining maqsadi ham mamlakatda o'tkazilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni, xorijiy mamlakatlar ilg'or tajribasi hamda ilm-fan yutuqlari va zamonaviy informatsion kommunikativ

¹ <https://moluch.ru/archive/316/72186/>

texnologiyalarni inobatga olgan holda maktabgacha ta'lim tizimida ma'nan mukammal va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdir.

Demak aynan bolalarning ilk yoshida organgan bilimli ajdodlarimiz aytganidek “Yoshlikda o'rgangan bilim – toshga o'yilgan yozuv” degani bejiz emas ekan. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan xolda xorijiy tillarni ham bolalarga erta yoshida o'rgatish til ko'nikmalarining oson o'zlashtirishiga sabab bo'lar ekan.

Ayniqsa ushbu bilim, ko'nikma, malakalar turli o'yin va ta'limiy faoliyatlar orqali singdirib borilsa, bola xorijiy tillarni o'z ona tilisi kabi tabiiy tarzda rivojlantirib boradi. Ta'limiy o'yinlar bolada bilim, ko'nikma, malakalarni shakllantiradi, shu bilan birga bolani jismonan sog'lom rivojlanishini ta'minlaydi, ruhan tetiklashtiradi.

Farzandlarimizga e'tiborli bo'laylik!

Foydalanilgan adabiyot va internet resurslar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 9-sentabrdagi «Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-3261-son qarori;
2. [https://moluch.ru/archive/316/72186/internet resurs](https://moluch.ru/archive/316/72186/internet%20resurs)